

INFORMED CONSENT PENELITIAN

Judul Penelitian:

Islamic Communication-Based Crisis Management in an Indonesian Pesantren: Post-Truth and WhatsApp-Mediated Crisis Dynamics After Sexual Violence (Studi kasus kualitatif pada pseudonym: pesantren NN)

Peneliti:

Nama Anda :

Program Studi/Jurusan :

Universitas :

Kontak Peneliti dan Persetujuan/Izin Penelitian

Kontak Peneliti:

Persetujuan/Izin Penelitian:

Penelitian ini memperoleh izin/pengantar penelitian (izin akses) dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) (No. , 13 Oktober 2025).

1. Latar Belakang

Bapak/Ibu/Saudara(i) diminta menjadi informan dalam penelitian kualitatif yang membahas dinamika komunikasi krisis pada pesantren NN setelah terungkapnya kasus kekerasan seksual yang melibatkan figur berstatus tinggi di lingkungan institusi. Penelitian juga menelaah bagaimana informasi menyebar melalui jejaring tertutup seperti WhatsApp, dampaknya (mis. stigma dan ketegangan sosial), serta strategi pemulihan dan pencegahan yang dilakukan.

2. Tujuan Penelitian

- a. Memahami bagaimana informasi tentang kasus menyebar dan aktor-aktor kunci yang berperan dalam komunikasi krisis.
- b. Menggambarkan dampak sosial dan institusional (mis. stigma, penurunan kepercayaan, tekanan sosial, ancaman/ketegangan).
- c. Menganalisis strategi komunikasi krisis berbasis ekologi komunikasi Islam serta upaya pembenahan dan perlindungan.

3. Bentuk Partisipasi Informan

- a. Informan akan diminta mengikuti wawancara mendalam semi-terstruktur.
- b. Peneliti dapat melakukan observasi non-partisipan pada kegiatan/ruang publik yang relevan (tanpa mengungkap identitas personal), serta analisis dokumen (mis. surat/arsip institusi, korespondensi resmi, catatan administrasi, pemberitaan).
- c. Perkiraan durasi wawancara: \pm 45–90 menit (dapat disesuaikan).
- d. Informan dapat memilih: wawancara direkam audio atau tanpa rekaman (catatan manual).

4. Manfaat Partisipasi

- a. Memberi kontribusi pengetahuan tentang komunikasi krisis pada institusi pendidikan keagamaan dalam konteks digital dan sensitif.
- b. Memberi masukan berbasis temuan lapangan untuk penguatan koordinasi hukum, mekanisme pelaporan yang responsif gender, serta reformasi safeguarding di lingkungan pesantren.

5. Risiko Partisipasi

Karena topik penelitian sensitif, ada kemungkinan:

- a. Informan merasa tidak nyaman, sedih, atau tertekan saat mengingat peristiwa/konflik sosial.
- b. Terdapat risiko sosial bila identitas/posisi informan diketahui pihak lain (mis. stigma atau tekanan).

Mitigasi: Informan bebas melewati pertanyaan, menghentikan wawancara kapan saja, meminta jeda, atau meminta bagian tertentu tidak dicatat/dikutip.

6. Kerahasiaan Data dan Anonimitas

- a. Identitas informan tidak akan dicantumkan dalam laporan/publikasi. Nama orang, jabatan spesifik, lokasi detail, dan informasi pengenalan lainnya akan disamarkan.
- b. Identitas institusi juga akan dilindungi dengan nama samaran (pseudonym).
- c. Seluruh data akan dianonimkan dan disimpan secara aman (akses terbatas hanya untuk tim peneliti).

- d. Data mentah yang sensitif tidak akan dipublikasikan secara terbuka. Materi kualitatif yang sudah dihapus identitasnya dapat diarsipkan dengan akses terbatas (restricted access) dan hanya dapat diberikan berdasarkan permintaan yang wajar kepada penulis korespondensi, untuk kepentingan akademik, setelah penilaian risiko re-identifikasi dan dengan perjanjian kerahasiaan. Jika wawancara direkam, rekaman audio hanya diakses oleh peneliti untuk kepentingan transkripsi menjadi data wawancara. Setelah ditranskripsi, rekaman akan disimpan secara aman dan tidak dibagikan kepada pihak lain.

7. Hak Informan

- a. Partisipasi bersifat sukarela.
- b. Informan berhak menolak menjawab pertanyaan tertentu atau mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi apa pun.
- c. Penolakan/keikutsertaan tidak akan memengaruhi hubungan informan dengan institusi mana pun.
- d. Informan dapat meminta agar kutipan tertentu tidak digunakan atau disamarkan lebih lanjut.

8. Persetujuan Informan (Lisan atau Tertulis)

Karena sensitivitas topik, persetujuan dapat diberikan dengan cara yang paling aman dan nyaman bagi informan:

Opsi A – Persetujuan Lisan:

Pernyataan persetujuan (dibacakan/diinformasikan):

“Saya telah mendapatkan penjelasan mengenai penelitian ini. Saya memahami tujuan penelitian, bentuk partisipasi (wawancara/observasi), manfaat dan risiko yang mungkin timbul, serta bahwa identitas saya dan identitas institusi akan disamarkan. Saya memahami bahwa partisipasi bersifat sukarela dan saya dapat menolak menjawab pertanyaan tertentu atau menghentikan partisipasi kapan saja tanpa konsekuensi. Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.”

Pertanyaan persetujuan (jawaban informan):

1. Apakah Anda bersedia menjadi informan dalam penelitian ini?

Bersedia (lisan) Tidak bersedia

2. Apakah Anda mengizinkan wawancara direkam audio?

Ya Tidak

3. Apakah Anda mengizinkan kutipan anonim (tanpa identitas) digunakan dalam publikasi ilmiah?

Ya Tidak

Opsi B – Persetujuan Tertulis:

Saya telah membaca dan/atau mendapatkan penjelasan mengenai penelitian berjudul “Islamic Communication-Based Crisis Management in an Indonesian Pesantren: Post-Truth and WhatsApp-Mediated Crisis Dynamics After Sexual Violence” (studi kasus pada pesantren NN/pseudonym). Saya memahami tujuan, prosedur, manfaat, dan risiko partisipasi, termasuk bahwa identitas saya dan institusi akan disamarkan. Saya memahami bahwa partisipasi bersifat sukarela dan saya dapat menghentikan partisipasi kapan saja tanpa konsekuensi. Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi informan penelitian ini.

Identitas (Nama/inisial):

Pilihan persetujuan:

Apakah Anda bersedia menjadi informan dalam penelitian ini?

Bersedia Tidak bersedia

Apakah Anda mengizinkan wawancara direkam audio?

Ya Tidak

Apakah Anda mengizinkan kutipan anonim (tanpa identitas) digunakan dalam publikasi ilmiah?

Ya Tidak

Tanggal: ____ / ____ / 20__

Tanda tangan/paraf informan: _____

Tanda tangan peneliti (opsional): _____

SCRIPTSINGKAT PERSETUJUAN LISAN (untuk diinformasikan sebelum wawancara)

- Wawancara ini membahas komunikasi krisis di pesantren setelah terungkap kasus kekerasan seksual. Topik ini sensitif.
- Anda bebas tidak menjawab pertanyaan tertentu, meminta jeda, atau menghentikan wawancara kapan saja.
- Identitas Anda dan institusi akan disamarkan. Kutipan akan dihapus identitasnya.
- Apakah Anda bersedia ikut sebagai informan? Apakah Anda mengizinkan perekaman audio?